

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Pendidikan

A1 – Ijazah Sarjana (S1) Biologi – Universitas Jember

NOMOR SERI : 2024718100336

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER

Keputusan Menteri PTIP No. 151 Tahun 1964 tanggal 9 November 1964

Nomor: 462012022000911

Dengan ini menyatakan bahwa

Shafa Nashrullah

Nomor Induk Mahasiswa 191810401003 Tahun Masuk 2019

lahir di Lamongan tanggal 24 Januari 2001

dinyatakan lulus tanggal 11 Oktober 2023 dan memenuhi segala syarat pendidikan pada

Program Sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Jurusan Biologi

Program Studi Biologi

Kepadanya diberikan ijazah dan gelar

Sarjana Biologi (S.Si.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Jember pada tanggal 6 Januari 2024.

Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,

Dr. Achmad Saifullah, M.Sc., Ph.D
NIP. 195410091986021001

Dr. H. Iwan Taquna, M.Eng., IPM.
NIP. 196510051994021001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Keputusan Menteri PTIP Nomor 151 Tahun 1964 Tanggal 9 Nopember 1964
 Jalan Kalimantan 37 Jember 68121, Jawa Timur, Indonesia
 Telepon : (0331) 330224, 321239, 334270, 335055
 Laman : unej.ac.id

TRANSKRIP

Nomor: 719/MIPA/S1.Transkrip/2024

FAKULTAS : MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM NIM : 191810401003
 JURUSAN : BIOLOGI TAHUN MASUK : 2019
 PROGRAM STUDI : BIOLOGI TANGGAL LULUS : 11 OKTOBER 2023
 NAMA : SHAFI NASHIRULLAH NOMOR SERI IJASAH : 2024718100336
 TEMPAT, TANGGAL LAHIR : LAMONGAN, 24 JANUARI 2001 NOMOR IJASAH : 462012022000911

NO	MATAKULIAH	SKS	NILAI		N x K	NO	MATAKULIAH	SKS	NILAI		N x K
			HURUF	ANGKA					HURUF	ANGKA	
1	Kalkulus	4	A	4	16	27	Mikologi	2	A	4	8
2	Pendidikan Agama Islam	2	A	4	8	28	Ekologi Akuatik	3	A	4	12
3	Bahasa Inggris	2	B	3	6	29	Keanekaragaman Ekosistem	2	A	4	8
4	Biologi Dasar	4	A	4	16	30	Mikrobiologi Pangan	2	AB	3.5	7
5	Fisika Dasar	4	A	4	16	31	Pengantar Kewirausahaan	2	A	4	8
6	Kimia Dasar	4	C	2	8	32	Ilmu Lingkungan	2	A	4	8
7	Struktur Hewan	4	A	4	16	33	Mikroteknik	2	A	4	8
8	Biosistemika Dasar	2	A	4	8	34	Kultur Jaringan	2	A	4	8
9	Biologi Sel	2	A	4	8	35	Konservasi Biologi	2	A	4	8
10	Mikrobiologi	3	A	4	12	36	Fisiologi Tumbuhan	4	A	4	16
11	Struktur Tumbuhan	4	A	4	16	37	Biostatistik	2	BC	2.5	5
12	Biokimia	3	A	4	12	38	Fisiologi Hewan	4	A	4	16
13	Bahasa Indonesia	2	A	4	8	39	Bioinformatika	2	AB	3.5	7
14	Perkembangan Tumbuhan	3	A	4	12	40	Gizi Manusia	3	AB	3.5	10.5
15	Pendidikan Pancasila	2	AB	3.5	7	41	Endokrinologi	2	AB	3.5	7
16	Protista	4	AB	3.5	14	42	Virologi	2	AB	3.5	7
17	Fisiologi Mikroba	3	A	4	12	43	Teknis Analisis Mikrobiologi	2	A	4	8
18	Perkembangan Hewan	3	A	4	12	44	Metodologi Penelitian	2	A	4	8
19	Ekologi Terrestrial	3	A	4	12	45	Mikrobiologi Industri	2	A	4	8
20	Biologi Molekuler	4	A	4	16	46	Ekologi Mangrove	2	A	4	8
21	Pengantar Ilmu lingkungan	2	AB	3.5	7	47	Biokonversi	2	A	4	8
22	Pendidikan Kewarganegaraan	2	AB	3.5	7	48	Evolusi	3	AB	3.5	10.5
23	Pengantar MSDM	2	A	4	8	49	Azas Teknik Pengolahan Pangan	2	BC	2.5	5
24	Sistematika Hewan	4	B	3	12	50	Bioetika	2	A	4	8
25	Sistematika Tumbuhan	4	A	4	16	51	KKN	3	A	4	12
26	Genetika	4	A	4	16	52	Tugas Akhir / Skripsi	6	A	4	24
JUMLAH		80			301	JUMLAH		64			243

Judul Tugas Akhir SKRINING KHAMIR PENGHASIL ETHANOL ASAL BUAH ANGGUR BALI (<i>Vitis vinifera</i> L. var. <i>alphonso lavallee</i>)	Jumlah SKS : 144
	Jumlah N x K : 544
	IP Kumulatif : 3.78
	Predikat : Sangat Memuaskan

Jember, 6 Januari 2024
 Dekan

Drs. Achmad Sjaifullah, M.Sc., Ph.D
 NIP: 195970091986021001

NOMOR SERI : 2026818200600

Universitas Jember

(Terakreditasi Unggul oleh BAN-PT melalui SK No. 2551/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII/2025)

Nomor: 001025461012025100006

Dengan ini menyatakan bahwa

Shafa Nashrullah, S.Si.

Nomor Induk Mahasiswa 231820401006 Tahun Masuk 2023

lahir di Lamongan tanggal 24 Januari 2001

Nomor Induk Kependudukan 3524172401010004

dinyatakan lulus tanggal 3 Desember 2025 dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program Magister Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Biologi Program Studi Biologi (Terakreditasi Unggul oleh LAMSAMA melalui SK No. 140/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2023)

Kepadanya diberikan ijazah dan gelar

Magister Biologi (M.Si.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diterbitkan di Jember pada tanggal 7 Februari 2026.

Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,

Prof. Drs. Dulk M.Se., Ph.D.
NIP. 196808021993031004

Dr. H. Iwan Taruna, M.Eng., IPM., ASEAN Eng.
NIP. 196910051994021001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Keputusan Menteri PTIP Nomor 151 Tahun 1964 Tanggal 9 Nopember 1964

Jalan Kalimantan 37 Jember 68121, Jawa Timur, Indonesia

Telepon : (0331) 330224, 321239, 334270, 335055

Laman : unej.ac.id

TRANSKRIP

Nomor: 440/MIPA/S2.Transkrip/2026

FAKULTAS : MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM NIM : 231820401006
 JURUSAN : BIOLOGI TAHUN MASUK : 2023
 PROGRAM STUDI : MAGISTER BIOLOGI TANGGAL LULUS : 3 DESEMBER 202
 NAMA : SHAFI NASHRULLAH, S.Si. NOMOR SERI IJASAH : 2026818200600
 TEMPAT, TANGGAL LAHIR : LAMONGAN, 24 JANUARI 2001 NOMOR IJASAH : 00102546101202510

NO	MATAKULIAH	SKS	NILAI		N x K	NO	MATAKULIAH	SKS	NILAI	
			HURUF	ANGKA					HURUF	ANGKA
1	Perilaku Hewan	2	A	4	8	8	Filsafat Ilmu dan Bioetik	2	A	4
2	Mikrobiologi Lingkungan	2	A	4	8	9	Metode Analisis Biologi	2	A	4
3	Bioteknologi Industri	2	A	4	8	10	Biologi Molekuler	2	A	4
4	Bioteknologi Kesehatan	2	A	4	8	11	Biodiversitas Tropis	2	A	4
5	Teknik Penulisan Artikel Ilmiah	2	A	4	8	12	Struktur dan Fungsi Organisme	2	A	4
6	Imunologi	2	A	4	8	13	Ekologi	2	A	4
7	Biosistemik	2	A	4	8	14	Tesis	10	A	4
JUMLAH		14			56	JUMLAH		22		

Judul Tugas Akhir
 KARAKTERISASI FUNGSIONAL BAKTERI ASAM LAKTAT ASAL
 SEKUM AYAM PEDAGING SEBAGAI PROBIOTIK POTENSIAL

Jumlah SKS : 36

Jumlah N x K : 144

IP Kumulatif : 4.00

Predikat : Dengan Pujian

Jember, 7 Februari 2026
 Dekan

Prof. Drs. Dafik, S.Si., Ph.D.
 NIP. 196808021992031004

Lampiran B. Pengalaman Mengajar
B1 – Surat Keterangan Asisten Dosen

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Esti Utarti, S.P., M.Si.
NIP/NIDN : 197003031999032001 / 0003037002
Jabatan : Dosen / Wakil Dekan II
Jurusan : Biologi
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
Institusi : Universitas Jember
Email : esti.fmipa@unej.ac.id

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Shafa Nashrullah, S.Si., M.Si.

Adalah benar telah melaksanakan tugas sebagai **Asisten Dosen** pada periode **Desember 2025 – Maret 2026** di lingkungan Biologi FMIPA Universitas Jember.

Selama menjalankan tugas tersebut, yang bersangkutan terlibat aktif dalam mendukung pelaksanaan **Tridharma Perguruan Tinggi**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran:

- Membantu pelaksanaan perkuliahan dan praktikum pada mata kuliah:
 - Mikrobiologi Industri
 - Fisiologi Mikrob
 - Bakteriologi
 - Mikrobiologi Dasar
- Mendukung proses evaluasi pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa baik dalam perkuliahan maupun tugas akhir (skripsi)

2. Bidang Penelitian:

- Berperan sebagai asisten riset dalam kegiatan penelitian kelompok riset (KeRis) HPI bakteri asam laktat
- Terlibat dalam proses penyusunan dan publikasi artikel ilmiah

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:

- Terlibat dalam pelaksanaan beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat

4. Tugas Administratif Akademik:

- Membantu pengelolaan administrasi perkuliahan

- Mengoreksi tugas, kuis, dan laporan praktikum berdasarkan rubrik yang ditentukan
- Menyusun rekap nilai sementara

Selama melaksanakan tugas, yang bersangkutan menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan akademik yang baik dalam bidang **mikrobiologi**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 6 April 2026

Yang menerangkan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Esti Utarti', written in a cursive style.

Dr. Esti Utarti, S.P., M.Si.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Jember 68121
Telp. (0331) 334293 Fax.(0331) 330225 Jember
Laman : fmipa.unej.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 4119/UN25.1.9/EP/2023

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Jember menerangkan bahwa :

Nama : **Shafa Nashrullah**
NIM : 191810401003
Jurusan : Biologi (SI)

telah membantu melaksanakan tugas dengan baik sebagai Asisten
Praktikum :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ❖ Fisiologi Hewan | <i>Tahun Akademik 2022/2023</i> |
| ❖ Perkembangan Hewan | <i>Tahun Akademik 2022/2023</i> |
| ❖ Fisiologi Mikrob | <i>Tahun Akademik 2022/2023</i> |
| ❖ Mikrobiologi Industri | <i>Tahun Akademik 2022/2023</i> |
| ❖ Teknis Analisis Mikrobiologi | <i>Tahun Akademik 2022/2023</i> |

Jember, 6 Desember 2023

Drs. Achmad Sjaifullah, M.Sc, Ph.D
NIP. 196910091986021001

Fundación
Miguel Lillo
Tucumán
Argentina

The Secret of Baobab's (*Adansonia* spp., Malvaceae) Longevity

El secreto de la longevidad del baobab (*Adansonia* spp., Malvaceae)

Nashrullah, Shafa¹; Waki'atil Rosida¹; Dhea A. Salsabila²; Mukhamad Su'udi^{1*}

¹ Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Jember, East Java, Indonesia, 68121.

² Health Information Management, State Polytechnic of Jember, Jember, East Java, Indonesia, 68121.

* Corresponding author: <msuudi.fmipa@unej.ac.id>

Abstract

The Baobab (*Adansonia* spp.) is known as the “tree of life”, renowned for its longevity, with individuals that can survive for thousands of years. This article reviews various baobab adaptations supporting their survival and longevity, encompassing morphological and physiological mechanisms in the seedling phase, water storage in stems, and resistance to extreme environmental conditions. Baobabs also exhibit special adaptive mechanisms, such as stomatal regulation, UV resistance, and antibacterial properties. In addition, the heat-resistant morphology of the baobab fruit and the hard skin play an important role in preserving seeds from forest fires and dispersing them through various means. This study emphasizes that baobab's unique adaptations not only support their sustainability but also provide significant potential for the conservation and study of plant survival under extreme environmental conditions.

Keywords: *Adansonia*; adaptation; plant conservation.

Resumen

El baobab (*Adansonia* spp.), conocido como el “árbol de la vida”, es famoso por su longevidad, que puede alcanzar los miles de años. Este artículo repasa diversas adaptaciones de los baobabs que favorecen su

► Ref. bibliográfica: Nashrullah, S.; Rosida, W.; Salsabila, D. A.; Su'udi, M. 2025. The Secret of Baobab's (*Adansonia* spp., Malvaceae) longevity. *Lilloa* 62 (1): 311-321. doi: <https://doi.org/10.30550/j.lil/2124>

► Recibido: 6 de febrero 2025 – Aceptado: 19 de mayo 2025 – Publicado: 7 de junio 2025.

► URL de la revista: <http://lilloa.lillo.org.ar>

► Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.

Analisis Parsial Karakter Probiotik Bakteri Asam Laktat Asal Usus Ayam Pedaging Tersuplementasi Hidrolisat Protein Ikan (HPI)

Partial Analysis of Probiotic Character of Lactic Acid Bacteria from the Intestines of Broilers Supplemented with Fish Protein Hydrolysate (FPH)

Shafa Nashrullah¹⁾, Eva Tyas Utami²⁾, Fina Yunita Purniasari³⁾, Dhanti Fatma Anggitasari⁴⁾, Esti Utarti⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember

Article info

Keywords

Broiler; Fish protein hydrolysate (FPH); Lactid acid bacteria (LAB); Probiotics

Article history

Received 21-09-2025

Accepted 25-09-2025

^{*)}Corresponding author

esti.fmipa@mail.unej

ABSTRACT

This study aims to analyze partial characteristics of probiotics lactic acid bacteria (LAB) from broiler intestines supplemented with fish protein hydrolysate (FPH) 2% (v/w) in feed. A total of 17 LAB isolates were successfully isolated and characterized morphologically and biochemically (catalase test). The isolate showed diverse morphological and biochemical properties, obtained as many as seven isolates that met the partial characteristics of probiotics, namely U10, U11, U13, U16, U31, U33, and U37 which were Gram-positive and no endospores and catalase formations were found. The tolerance test for acid pH and NaCl performed on the seven BAL isolates showed a diverse survival rate with U11 showing the highest tolerance at pH 2 (11.4%) and NaCl concentration up to 8% (32.4%). These findings highlight seven LAB isolates with partial probiotic properties, providing new insights into the development of probiotic candidates from broiler guts to improve gastrointestinal health and productivity.

Artikel info

Kata kunci

Ayam pedaging; Bakteri asam laktat (BAL); Hidrolisat protein ikan (HPI); Probiotik

Riwayat Artikel

Received 21-09-2025

Accepted 25-09-2025

^{*)}Corresponding author

esti.fmipa@mail.unej

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik probiotik parsial bakteri asam laktat (BAL) asal usus ayam pedaging tersuplementasi hidrolisat protein ikan (HPI) 2% (v/b) pada pakan. Sebanyak 17 isolat BAL berhasil diisolasi dan dikarakterisasi secara morfologis dan biokimia (uji katalase). Isolat tersebut menunjukkan sifat morfologi dan biokimia yang beragam, diperoleh sebanyak tujuh isolat yang memenuhi karakteristik parsial sebagai probiotik yaitu U10, U11, U13, U16, U31, U33, dan U37 yang bersifat Gram positif dan tidak ditemukan adanya pembentukan endospora serta katalase. Uji toleransi terhadap pH asam dan NaCl yang dilakukan pada tujuh isolat BAL tersebut menunjukkan tingkat *survival rate* yang beragam dengan U11 menunjukkan toleransi paling tinggi pada pH 2 (11,4%) dan konsentrasi NaCl hingga 8% (32,4%). Temuan ini menyoroti tujuh isolat BAL dengan sifat probiotik parsial, memberikan wawasan baru tentang pengembangan kandidat

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

No. 3438/UN25.1.9/EP/2024

This certificated is proudly presented to

Shafa Nashrullah

That participated as

PRESENTER

of paper entitled

**SCREENING AND OPTIMIZATION BASED ON GLUCOSE CONCENTRATION FOR
BIOETHANOL PRODUCTION BY LOCAL BLACK GRAPE INDIGENOUS YEAST**

in 2nd International Basic Science Conference (IBSC) 2024.

This conference was held October 8, 2024 in Jember, Indonesia.

Organized by Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Jember

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.
Dean of Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
University of Jember

Dr. rer. nat. Fuad Bahrul Ulum, S.Si., M.Sc.
The 2nd IBSC 2024 Chairman

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Vol 99, No 99, Bulan 9999, Hal 9-9

ISSN 2723-4118 (Media Online)

DOI: 10.47065/jpm.v9i9.9999

<https://djournals.com/jpm>

Revitalisasi Kawasan Pantai Pancer Puger Kulon Melalui Penanaman Cemara Udang: Upaya Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan

Esti Utarti^{1*}, Rendy Setiawan¹, Susantin Fajariyah¹, Mashuri², Shafa Nasrullah¹, Tasya Prieria Farennina¹, Syafira Lailatul Ulfa Marfuh¹

¹Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Biologi, Universitas Jember, Jember, Indonesia

²Fakultas Keperawatan, Program Studi Keperawatan Medikal Bedah, Nama Institusi, Kota, Indonesia

Email: ^{1*}esti.fmipa@unej.ac.id

(* : coressponding author)

Abstrak– Pantai Pancer merupakan salah satu pantai laut selatan yang berada di Desa Puger Kulon Jember. Karakteristik pantai dan kondisi geografis yang landai memungkinkan Desa Puger Kulon berupaya mengembangkan diri menjadi desa wisata berbasis pantai. Laut selatan memiliki karakter berombak keras dengan pantai berpasir sehingga membutuhkan vegetasi tanaman yang berperan sebagai barrier. Kebutuhan vegetasi sebagai barrier zona kedua selain pandan laut yang telah ada sebagai barrier pertama menginisiasi dilakukan penanaman cemara udang di kawasan pantai Pancer. Cemara udang bermanfaat bagi wilayah pesisir untuk menjaga kondisi udara tetap sejuk, menahan kecepatan angin, dan mengurangi dampak abrasi. Selain itu cemara udang juga memiliki kemampuan untuk hidup di wilayah yang ekstrim, dapat bertahan di kondisi lingkungan yang kering, angin yang kuat, dan tahan terhadap serangan penyakit. Kegiatan ini bertujuan untuk revitalisasi kawasan pantai pancer dalam rangka mendukung ekowisata berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi, koordinasi dengan pihak terkait, penyediaan dan penanaman bibit cemara udang, pemeliharaan cemara udang dan pemberian modul pengelolaan lingkungan pesisir. Sebanyak 200 bibit cemara udang telah ditanam di pantai Pancer yang melibatkan tim pengabdian desa binaan yang berkolaborasi dengan pemerintah desa, Pokdarwis dan anggota marinir dari Satgasmar Ops Pam Puter XXVIII Pulau Nusa Barong.

Kata Kunci: Cemara Udang;Ekowisata;Pantai Pancer;Pengabdian;Revitalisasi

D3 –LoA Publikasi Pengabdian

Esti Utarti:

sutarno

2026-02-25 04:40

AM

Selamat, kami telah memutuskan bahwa artikel anda pada jurnal **JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat** dengan judul: "Revitalisasi Kawasan Pantai Pancer Puger Kulon Melalui Penanaman Cemara Udang: Upaya Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan ", di TERIMA untuk dipublikasikan pada periode **April 2026**.

Silahkan melakukan pembayaran sebesar Rp. **500.592,-** (3 Digit Terakhir Merupakan penomoran ID Artikel).

Apabila author menyanggupinya, langkah yang dilakukan yaitu:

1. Silahkan transfer biaya publikasi ke rekening berikut ini:

BCA **8005157605**

Atas Nama **SUGINAM**

2. Konfirmasi pembayaran silahkan ke no WA [082161108110](https://wa.me/082161108110).

Sebagai informasi bahwa Jurnal **JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat** , terakreditasi SINTA 4 berdasarkan Surat Keputusan peringkat Akreditasi periode I 2025, dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, No [10/C/C3/DT.05.00/2025](#) tanggal 21 Maret 2025.

Dr. Sutarno

sutarno123@gmail.com

Lampiran E. Sertifikasi dan Pelatihan
E1 – Sertifikat TKBI (ELT)

ENGLISH LANGUAGE TEST (ELT) SCORE RECORD

Name : SHAFA NASHRULLAH	Certificate Number: 40425004028
DOB : 24-01-2001 Sex: Male	
Scaled Scores:	Test Date : September 20, 2025
Listening Comprehension: 46	Valid Until : September 20, 2027
Structure and Written Expression: 60	
Reading Comprehension: 63	
Total Score: 563	

Head of Language Center
Language Center
Faculty of Cultural Sciences

Dean
Prof. Aquarini Priyatna, M.A., M.Hum., Ph.D.
NIP 196806011994032003

ENGLISH LANGUAGE TEST
Student's File Copy
Do Not Copy

PUSAT BAHASA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Jl. Dipati Ukur No. 35 Telp. (022) 2516693 Bandung
Jl. Raya Bandung - Sumedang Km. 21 Telp. (022) 7790215 Sumedang
Email : pusatbahasa.fib@unpad.ac.id

Printed in Sumedang Indonesia

E2 – Sertifikat Pelatihan Microsoft Office

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

TRUST TRAINING PARTNERS

This Certificate accredits that

SHAFA NASHRULLAH

has successfully completed the professional standard training titled:

MICROSOFT OFFICE DESKTOP TRAINING

as developed in accordance to the highest standard as prescribed by

TRUST TRAINING PARTNERS

In Partnership with

MELVIN OET. BCOM MBA MCT
CHIEF INNOVATION OFFICER

Certificate No: 16CT00088

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

No. 3438/UN25.1.9/EP/2024

This certificated is proudly presented to

Shafa Nashrullah

has awarded as

BEST PRESENTER

of paper entitled

Screening and Optimization Based On Glucose Concentration for Bioethanol Production By Local Black Grape Indigenous Yeast

in 2nd International Basic Science Conference (IBSC) 2024.
This conference was held October 8, 2024 in Jember, Indonesia.
Organized by Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Jember

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.
Dean of Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
University of Jember

Dr. rer. nat. Fuad Bahrul Ulum, S.Si., M.Sc.
The 2nd IBSC 2024 Chairman

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Piagam Penghargaan

Nomor : 0484/UN25/AL.02/2026

Rektor Universitas Jember memberikan penghargaan kepada :

Shafa Nashrullah, S.Si., M.Si.
NIM 231820401006
Program Studi Biologi
Jenjang Magister
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00

sebagai Wisudawan Program Magister Peraih Indeks Prestasi Kumulatif Tertinggi Berpredikat Dengan Pujian
Tingkat Fakultas pada Wisuda Universitas Jember Periode VIII Tahun Akademik 2025/2026

Rektor,

Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM., ASEAN Eng.
NIP 196910051994021001

Catatan:
1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2 Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
HIMPUNAN MAHASISWA BIOLOGI "BACTERIOPHAGE"
Jl. Kalimantan No. 37-Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon: 0331-330224 *Faximile 0331-339029
E-mail: himabio.fmipa@unej.ac.id

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

Nomor: 208/Jur.Bio/2022

Number: 208/Jur.Bio/2022

Diberikan kepada :
Awarded to:

Shafa Nashrullah

Sebagai

As

Ketua Kelompok Bidang Ilmu Mikrobiologi

Chief Microbiology Group

Periode 2021/2022

2021/2022 Period

Ketua Jurusan Biologi FMIPA
Universitas Jember
*Head of Biology Department FMIPA
Jember University*

Dr. Retno Wimbaningrum, M. Si.
NIP. 196605171993022001

Pembina Himabio "Bacteriophage"
Counselor of Himabio "Bacteriophage"

Mukhamad Su'udi, Ph.D.
NRP : 760016788

Ketua Umum Himabio "Bacteriophage"
Chief of Himabio "Bacteriophage"

Azzilhan Maulana Farhan
NIM : 201810401006

Lampiran H. Dokumen Pendukung Lainnya
H1 – Surat Rekomendasi

SURAT REKOMENDASI AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Esti Utarti, S.P., M.Si.
NIP/NIDN : 197003031999032001 / 0003037002
Jabatan : Dosen / Wakil Dekan II
Jurusan : Biologi
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
Institusi : Universitas Jember
Email : esti.fmipa@unej.ac.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Shafa Nashrullah, S.Si., M.Si.

Selama periode **Desember 2025 hingga Maret 2026**, saya telah bekerja sama secara langsung dengan yang bersangkutan dalam kegiatan akademik sebagai **Asisten Dosen**.

Berdasarkan interaksi dan pengamatan saya, yang bersangkutan memiliki kompetensi yang sangat baik dalam mendukung pelaksanaan **Tridharma Perguruan Tinggi**, meliputi:

- 1. Kompetensi Pedagogik:**
Mampu membantu proses pembelajaran mikrobiologi secara sistematis, komunikatif, dan berbasis pemahaman konsep ilmiah yang kuat.
- 2. Kompetensi Akademik dan Penelitian:**
Memiliki kemampuan analitis yang baik dalam bidang mikrobiologi serta aktif dalam kegiatan riset dan publikasi ilmiah.
- 3. Profesionalisme dan Etika Kerja:**
Menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja secara kolaboratif dalam lingkungan akademik.
- 4. Kontribusi Akademik:**
Berperan aktif dalam pembimbingan mahasiswa, kegiatan riset dan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung administrasi akademik.

Secara keseluruhan, saya menilai bahwa **Shafa Nashrullah, S.Si., M.Si.** memiliki potensi yang sangat baik untuk berkarir sebagai dosen dan mampu berkembang dalam lingkungan pendidikan tinggi, khususnya dalam bidang **mikrobiologi**.

Dengan ini saya merekomendasikan yang bersangkutan untuk dipertimbangkan dalam posisi akademik sebagai dosen.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 6 April 2026

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Esti Utarti', written in a cursive style.

Dr. Esti Utarti, S.P., M.Si.